
REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS: SUPERANDO DESAFIOS NO ENSINO FUNDAMENTAL II

DOI: 10.5281/zenodo.15857061

Meire Santos Miranda Ferracini¹

¹Psicologia – FAFIRE

E-mail: meiremiranda4569@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3266112487920070>

RESUMO: Este estudo apresenta reflexões sobre as práticas pedagógicas e os desafios enfrentados nos anos finais do ensino fundamental, analisando seu impacto direto nos recursos e estratégias de ensino dentro do contexto da educação inclusiva. Com base em uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, o objetivo do estudo é refletir sobre as políticas públicas que sustentam o ensino na diversidade, o embate existente nas escolas comuns referente às práticas tradicionais e inclusivas, além de explorar os desafios a serem superados no que se refere à educação inclusiva nos anos finais do ensino fundamental. Dessa forma, a pesquisa revela que, embora haja avanços legais e conceituais importantes, ainda persistem obstáculos significativos à efetivação da inclusão, especialmente nos anos finais do ensino fundamental. Entre esses desafios, destacam-se a permanência de práticas pedagógicas tradicionais, a resistência à mudança por parte de alguns profissionais da educação, a insuficiência de formação continuada com foco na inclusão e a falta de articulação entre as políticas públicas e a realidade cotidiana das escolas. Nesse cenário, torna-se fundamental repensar a atuação docente e promover uma cultura escolar que reconheça a diversidade como valor, criando condições reais para que todos os estudantes aprendam e se desenvolvam com equidade e dignidade.

Palavras-chave: Ensino Fundamental II; Inclusão; Práticas Pedagógicas.

ABSTRACT: This study presents reflections on pedagogical practices and the challenges faced in the final years of elementary school, analyzing their direct impact on teaching resources and strategies within the context of inclusive education. Based on qualitative bibliographic research, the objective of the study is to reflect on public policies that support teaching in diversity, the conflict that exists in regular schools regarding traditional and inclusive practices, and to explore the challenges to be overcome regarding inclusive education in the final years of elementary school. Thus, the research reveals that, although there have been important legal and conceptual advances, significant obstacles to the implementation of inclusion persist, especially in the final years of elementary school. Among these challenges, the permanence of traditional pedagogical practices, the resistance to change on the part of some education professionals, the lack of continuing education focused on inclusion, and the lack of articulation between public policies and the daily reality of schools stand out. In this scenario, it becomes essential to rethink teaching practices and promote a school culture that recognizes diversity as a value, creating real conditions for all students to learn and develop with equity and dignity.

Keywords: Elementary School II; Inclusion; Pedagogical Practices

INTRODUÇÃO

Nos anos finais do ensino fundamental, a complexidade do processo de ensino-aprendizagem ganha contornos ainda mais desafiadores. Essa etapa marca uma fase de transição significativa na vida dos estudantes, que vivenciam mudanças emocionais, cognitivas e sociais, ao mesmo tempo em que enfrentam uma estrutura escolar mais fragmentada, com múltiplos docentes, disciplinas segmentadas e maior exigência de desempenho acadêmico. Dentro desse cenário, discutir as práticas pedagógicas inclusivas torna-se urgente, sobretudo quando se busca garantir que todos os alunos, com ou sem deficiência, tenham acesso às mesmas oportunidades de aprendizagem, participação e pertencimento no espaço escolar.

A construção de práticas pedagógicas verdadeiramente inclusivas vai além da adoção de métodos diferenciados ou de estratégias específicas para determinados alunos. Trata-se de um processo contínuo de transformação das concepções docentes, das formas de organização do ensino e da cultura escolar como um todo. Isso implica considerar que cada estudante, em sua singularidade, contribui com experiências, ritmos e modos de aprender que enriquecem o ambiente educacional. No caso dos estudantes com necessidades educacionais especiais, reconhecer suas potencialidades e não apenas suas limitações é o primeiro passo para a construção de um ensino que seja, de fato, para todos.

É nesse contexto que este artigo se insere: ao propor uma reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas adotadas nos anos finais do ensino fundamental e os desafios que ainda se impõem à consolidação de uma educação inclusiva. Mais do que apontar limitações, o objetivo é fomentar novas possibilidades, instigando educadores a ressignificarem seus modos de ensinar e a repensarem suas posturas diante da diversidade presente em sala de aula. Como nos provoca Silva (2014, p. 81), “todos devemos estar eticamente comprometidos com a prática da inclusão, enfrentando o grande desafio que isso nos impõe, ou seja, propiciar um ambiente de aprendizagem que capacite todos os alunos a obter êxito em suas aprendizagens.”

Assim, este estudo propõe analisar de forma crítica as práticas pedagógicas nos anos finais do ensino fundamental, destacando seus avanços, limites e desafios no contexto da inclusão escolar. A intenção é contribuir para a construção de caminhos pedagógicos mais equitativos, que valorizem a diversidade como um princípio educativo e promovam, efetivamente, o direito de todos à aprendizagem. Com isso, busca-se fortalecer a ideia de que a inclusão não é apenas uma diretriz a ser seguida, mas uma postura ética e pedagógica que deve nortear a atuação de toda a comunidade escolar.

1. Entre Leis e Desafios: A Inclusão de Estudantes com Deficiência no Ensino Fundamental II

A trajetória da educação especial no Brasil, com mais de 150 anos, revela uma importante evolução: da exclusão à inclusão. Um marco decisivo nesse processo foi a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promovida pela ONU em 2006, que impulsionou significativas mudanças na forma de compreender e assegurar os direitos educacionais desse público. Graças às políticas públicas de inclusão adotadas nas últimas décadas, é cada vez mais comum a presença de estudantes com necessidades educacionais especiais em salas de aula do ensino regular, inclusive nos anos finais do ensino fundamental — etapa crucial para o desenvolvimento acadêmico e social dos alunos.

No cenário nacional, a Constituição Federal de 1988, especialmente nos artigos 206 e 208, estabelece os princípios fundamentais da educação e os deveres do Estado. O artigo 206 destaca a valorização da diversidade e a promoção da inclusão, enquanto o artigo 208 garante, entre outros direitos, o atendimento educacional especializado a pessoas com deficiência no ambiente escolar regular, reforçando a obrigatoriedade de uma escola que atenda a todos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) reforça esse compromisso, garantindo que alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação tenham direito à matrícula em turmas comuns do ensino regular. Além disso, determina que o Atendimento Educacional Especializado (AEE) deve complementar ou suplementar a escolarização, sempre respeitando as necessidades específicas de cada estudante, diretriz que se mostra especialmente relevante quando consideramos os desafios pedagógicos, cognitivos e sociais da etapa final do ensino fundamental.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que estrutura o currículo da educação básica, também orienta para uma educação de qualidade com equidade, reconhecendo a diversidade dos alunos e propondo práticas pedagógicas que atendam às suas necessidades específicas. Essa diretriz ganha ainda mais importância nos anos finais do ensino fundamental, uma vez que essa etapa representa o fechamento de um ciclo formativo e a preparação para o ensino médio, exigindo maior articulação entre os objetivos de aprendizagem e a adaptação das metodologias.

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, lançada em 2008, reafirma o direito de todos a uma educação de qualidade, com atenção especial ao público da educação especial. Essa política busca superar práticas excludentes e promover a equidade nas escolas. Com base nela, o Ministério da Educação (MEC) desenvolveu

diretrizes para orientar políticas públicas e práticas pedagógicas inclusivas, redefinindo o papel da educação especial por meio da implementação do AEE. As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica reforçam esse compromisso ao afirmarem: “A inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais em classes comuns exige que a escola regular se organize de forma a oferecer possibilidades objetivas de aprendizagem, a todos os alunos, especialmente àqueles portadores de deficiência” (MEC/SEESP, 2001, p. 18). Essa reorganização é particularmente desafiadora nos anos finais do ensino fundamental, devido à maior complexidade curricular e à fragmentação disciplinar.

Os documentos que fundamentam as políticas de educação especial provocaram mudanças significativas: redefiniram o público-alvo dessa modalidade de ensino, reorganizaram sua estrutura e modificaram os serviços oferecidos em todo o país. No entanto, a simples presença física dos alunos com necessidades especiais na escola regular, inclusive nos anos finais do fundamental, não assegura, por si só, uma inclusão efetiva. É fundamental garantir igualdade de oportunidades para que todos possam desenvolver suas habilidades e competências.

Nesse contexto, o papel do professor é essencial. Ele deve ultrapassar a visão centrada nas limitações dos estudantes e valorizar suas potencialidades, respeitando suas individualidades. Esse olhar atento e sensível é ainda mais necessário nos anos finais do ensino fundamental, quando os alunos enfrentam mudanças cognitivas, sociais e emocionais que influenciam diretamente sua trajetória escolar.

Matos (2024, p. 120) ressalta que a legislação e as políticas públicas desempenham um papel fundamental na criação de um marco para a inclusão escolar, proporcionando diretrizes e suporte para a implementação de práticas inclusivas; no entanto, a eficácia dessas políticas depende de sua aplicação prática nas escolas e da capacidade das instituições em adaptar-se às necessidades individuais dos alunos. Assim, é evidente a necessidade de manter vivo o debate entre o que a legislação prevê e o que efetivamente ocorre nas escolas, especialmente no ensino fundamental II, onde as exigências acadêmicas são maiores.

Diante da trajetória da educação especial no Brasil e dos avanços proporcionados pelas políticas públicas de inclusão, é inegável que houve conquistas significativas no reconhecimento dos direitos educacionais das pessoas com deficiência. No entanto, a simples normatização legal não é suficiente para garantir a inclusão efetiva, especialmente nos anos finais do ensino fundamental.

É justamente nesse segmento que os reflexos e implicações das políticas inclusivas

exigem maior atenção, pois a permanência dos estudantes com deficiência nas escolas não pode ser desvinculada de condições reais de participação, aprendizado e desenvolvimento. A implementação de práticas pedagógicas inclusivas, o fortalecimento da formação docente e a construção de uma cultura escolar que valorize a diversidade são elementos indispensáveis para romper com modelos excludentes ainda presentes no cotidiano escolar. Como aponta Mantoan:

O processo de transformação da escola comum é lento [...]. Para que haja um processo de mudança, cujo movimento rumo a novas possibilidades para o ensino comum e especial, há que existir uma ruptura com o modelo antigo de escola [...] (Mantoan, 2023, p. 28-29).

Assim, é fundamental que os princípios da educação inclusiva sejam compreendidos como um compromisso ético e político, que ultrapasse o cumprimento das normas legais e se traduza em ações concretas no interior das escolas. Garantir uma educação com equidade e respeito à singularidade de cada estudante é um passo decisivo para transformar os anos finais do ensino fundamental em um espaço verdadeiramente acessível, acolhedor e inclusivo para todos.

2. Práticas pedagógicas tradicionais x práticas pedagógicas inclusivas: o que pratica a escola?

Apesar dos avanços conquistados e das constantes discussões sobre a educação inclusiva, ainda é possível observar, especialmente nos anos finais do ensino fundamental, a predominância de práticas pedagógicas tradicionais no cotidiano escolar. Esse contexto tem sido objeto de estudo de diversos pesquisadores, cujas investigações vêm contribuindo de forma significativa para a compreensão dessa realidade.

Para analisar mais profundamente essa situação, torna-se essencial refletir sobre as tendências pedagógicas, pois a herança histórica dessas correntes educacionais exerce grande influência sobre as decisões que os professores tomam em sua prática diária. Como ressalta Libâneo:

[...] as tendências pedagógicas não aparecem em forma pura, nem sempre, são mutuamente exclusivas, nem conseguem captar toda a riqueza da prática escolar. São, aliás, a limitação de qualquer tentativa de classificação. De qualquer modo, a classificação e descrição das tendências poderão funcionar como instrumento de análise para o professor avaliar sua prática de sala de aula (Libâneo, 1992, Cap.1, p.2).

As tendências pedagógicas representam distintas maneiras de compreender e orientar o processo de ensino e aprendizagem, expressando valores, concepções de mundo e finalidades educacionais. Dentre as principais correntes que influenciaram e ainda influenciam a prática

pedagógica no Brasil, destacam-se a pedagogia liberal e a pedagogia progressista, cada uma com propostas particulares, porém igualmente significativas na história da educação. A seguir, será apresentado um breve panorama dessas principais tendências, consideradas relevantes e enriquecedoras para o desenvolvimento deste estudo.

Pedagogia Liberal

a) A tendência liberal tradicional defende que a escola deve formar intelectualmente e moralmente os alunos, priorizando a transmissão de conhecimentos e valores acumulados ao longo do tempo, considerados verdades fixas. O ensino desconsidera as diferenças individuais, partindo do princípio de que todos devem aprender da mesma forma. O professor ocupa uma posição de autoridade, e a aprendizagem ocorre por meio de exposição verbal, repetição e revisão sistemática, visando à disciplina e à formação de hábitos.

b) A tendência liberal renovada progressivista vê a escola como espaço de adaptação social, promovendo o desenvolvimento do aluno por meio da interação com o ambiente. O ensino parte das vivências dos estudantes, priorizando habilidades cognitivas e aprendizagem por descoberta. O professor atua como facilitador, e o método de ensino valoriza a experimentação e a resolução de problemas, com foco no "aprender fazendo".

c) A tendência liberal renovada não-diretiva, baseada em Carl Rogers, valoriza o desenvolvimento pessoal e a autonomia do aluno. O papel da escola, nessa perspectiva, é priorizar a formação de atitudes, e o conhecimento é buscado conforme os interesses do estudante. O professor atua como facilitador, criando um ambiente acolhedor e significativo, onde a aprendizagem ocorre a partir da motivação e das experiências pessoais do aluno.

d) A tendência liberal tecnicista vê a escola como responsável por moldar o comportamento dos alunos, preparando-os para tarefas específicas por meio de técnicas objetivas e mensuráveis. O ensino é baseado em conteúdos observáveis e sistematizados, com foco na eficiência da aprendizagem. O professor atua como mediador e o aluno deve seguir um sistema instrucional estruturado, visando mudanças de desempenho como evidência de aprendizagem.

Pedagogia Progressista

a) A tendência progressista libertadora, inspirada em Paulo Freire, propõe um ensino baseado na realidade dos alunos, utilizando temas geradores extraídos de suas vivências. Nessa abordagem, professor e aluno aprendem juntos em uma relação dialógica e horizontal, buscando uma compreensão crítica da realidade. O professor orienta o processo, intervindo apenas quando necessário, com foco na transformação social por meio da educação.

b) Tendência progressista libertária: valoriza o aprendizado a partir das experiências vividas coletivamente. O professor atua como facilitador, incentivando reflexões em grupo. A aprendizagem ocorre de forma significativa quando o aluno está motivado e inserido em uma dinâmica participativa, pois só o que é vivido pode ser realmente compreendido e aplicado.

c) Tendência progressista crítico-social dos conteúdos: defende que o conhecimento se constrói na interação entre o aluno e seu contexto social. Os conteúdos escolares devem ter relevância cultural e social, sendo trabalhados a partir das experiências dos estudantes e articulados ao saber sistematizado. O professor atua como mediador e a aprendizagem ocorre por meio da reflexão crítica e da ação, resultando na construção de conhecimentos significativos.

Luckesi (1994) aponta que “no cotidiano escolar, na maior parte das vezes, os procedimentos de ensino são selecionados sem critérios definidos criticamente, sem que se reflita claramente sobre o sentido e o significado de cada um deles”. Partindo dessa reflexão e com base em estudos de autores que abordam o tema com propriedade, além de artigos científicos relacionados, surgem questões relevantes para aprofundarmos a análise: como os campos pedagógicos estão representados atualmente? Que tipo de Educação está sendo efetivamente praticada na Educação Básica, especialmente nos anos finais do ensino fundamental? Existe, de fato, um modelo ideal de Educação? E, no cenário das escolas públicas, qual proposta predomina: a Educação tradicional, de base conservadora, ou a progressista, que considera o aluno sujeito ativo no processo de aprendizagem?

Nesse contexto, Luckesi propõe questionamentos que provocam uma reflexão profunda sobre a intencionalidade das escolhas pedagógicas: “As técnicas de ensino que utilizaremos têm articulação coerente com nossa proposta pedagógica? Escolhemos por sua modernidade? Por sua facilidade? Pelo fato de dar menor quantidade de trabalho?” (1994, p. 155). Essas indagações nos levam a repensar a prática docente, especialmente quando se trata de um cenário tão desafiador quanto o dos anos finais do ensino fundamental.

Nessa etapa, o professor se depara com uma diversidade de individualidades estudantis, exigindo decisões pedagógicas fundamentadas e sensíveis às especificidades do grupo. Compreender as diferentes tendências pedagógicas e seus fundamentos torna-se, portanto, essencial para desenvolver práticas alinhadas às necessidades reais dos alunos, sobretudo em um período como a adolescência, repleto de complexidades, descobertas e transformações. Trata-se de uma fase que demanda atenção não apenas às mudanças na aprendizagem e na dinâmica pedagógica, mas também ao processo de construção da identidade, ao desenvolvimento

emocional e social, e à preparação para os desafios futuros.

O movimento contínuo entre ação e reflexão favorece a construção de uma prática pedagógica mais crítica, inclusiva e transformadora, capaz de oferecer um ambiente acolhedor e de aprendizagem significativa, permitindo que todos os estudantes, sem exceção, se tornem protagonistas de sua própria trajetória educativa.

3. Inclusão em construção: desafios pedagógicos nos anos finais do Ensino Fundamental

O significativo crescimento da inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais no ensino regular tem impulsionado as escolas a romper com antigos paradigmas e a repensar conceitos e concepções historicamente consolidados. Essas ideias, embora por muito tempo vistas como verdades, acabaram por reforçar barreiras e dificultar o avanço rumo a uma educação verdadeiramente inclusiva.

Nesse contexto, os anos finais do ensino fundamental configuram-se como uma fase particularmente desafiadora, marcada por um ambiente complexo e repleto de especificidades. Entre os principais elementos que caracterizam esse período, destacam-se: as exigências legais a serem cumpridas; as mudanças curriculares, com o aumento do número de disciplinas; e a transição metodológica, que substituiu o professor polivalente por docentes especializados em diferentes áreas do conhecimento.

Além disso, os estudantes vivenciam transformações típicas da passagem da infância para a adolescência, enfrentando mudanças físicas, emocionais e sociais. Soma-se a esses fatores a necessidade de reestruturação do próprio espaço escolar, que também demanda atenção para garantir um ambiente verdadeiramente inclusivo.

Siqueira (2021) propõe uma reflexão importante ao concluir, em sua pesquisa, que os alunos dos anos finais do ensino fundamental frequentemente se tornam invisíveis em suas singularidades. Essa invisibilidade também é vivenciada por estudantes com necessidades educacionais especiais ao chegarem a essa etapa da educação básica, levando a autora a denominá-los como "os invisíveis". Esse cenário se agrava quando a crescente diversidade presente nas escolas entra em choque, por um lado, com os modelos tradicionais de escolarização e, por outro, com um currículo excessivamente voltado para o desempenho em avaliações em larga escala. Como resultado, tanto alunos com deficiência quanto os demais acabam sendo negligenciados, tornando-se, na prática, invisíveis no processo educativo.

Diante desse cenário de invisibilidade e desvalorização das singularidades, o trabalho pedagógico revela-se ainda mais desafiador, exigindo dos professores uma atenção redobrada

às particularidades desse público. Lidar com a diversidade em sala de aula implica reconhecer não apenas as diferenças cognitivas e comportamentais, mas também os aspectos afetivos e culturais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Essa realidade desperta nos docentes uma gama de sentimentos diante do desafio de ensinar na diversidade, os quais dialogam com a reflexão proposta por Rocha sobre o etnocentrismo. O autor define esse conceito como:

uma visão do mundo com a qual tomamos nosso próprio grupo como centro de tudo, e os demais grupos são pensados e sentidos pelos nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. No plano intelectual pode ser visto como a dificuldade de pensarmos a diferença; no plano afetivo, como sentimentos de estranheza, medo, hostilidade etc (Rocha, 2006, p. 7).

Essa perspectiva nos convida a refletir sobre a urgência de desconstruir visões homogêneas no ambiente escolar, romper com práticas e concepções que ainda sustentam exclusões sutis, porém profundas e, a repensar práticas que acolham verdadeiramente a diversidade, uma vez que, a invisibilidade não é fruto do acaso, mas está enraizada em estruturas históricas, culturais e simbólicas.

Nesse cenário, é fundamental compreender que tais estruturas também alimentam e sustentam concepções equivocadas, muitas vezes naturalizadas, sobre os sujeitos com deficiência. Dentre os inúmeros desafios enfrentados pelos professores no cotidiano escolar, destacam-se justamente os mitos que ainda permeiam o imaginário social a respeito dos estudantes com deficiência. Para aprofundar a compreensão dessa temática, propomos uma reflexão à luz da teoria de Carl Gustav Jung (2014), com o intuito de romper com a perpetuação desses mitos não apenas no contexto educacional, mas também no âmbito social mais amplo.

A teoria junguiana enfatiza conceitos fundamentais como o inconsciente coletivo, os arquétipos universais e o processo de individuação, que auxiliam na compreensão da psique e da personalidade humana. Mas qual seria, afinal, a relação entre essas ideias e os mitos relacionados às pessoas, e em especial, aos estudantes com deficiência nos anos finais do ensino fundamental?

Jung argumenta que os mitos são expressões simbólicas de arquétipos presentes no inconsciente coletivo — um reservatório compartilhado de experiências humanas ao longo da história. Dessa forma, os mitos sobre pessoas com deficiência podem ser compreendidos como manifestações de arquétipos negativos, que associam essas pessoas à fragilidade, à inferioridade ou à condição de fardo para a sociedade. Tais imagens arcaicas influenciam profundamente a forma como essas pessoas são percebidas e tratadas, reforçando estigmas e preconceitos.

No contexto escolar, esses mitos se expressam de diversas maneiras: alunos com deficiência são frequentemente vistos como eternamente dependentes, incapazes de aprender

ou dignos apenas de compaixão. Há ainda a crença equivocada de que “aprenderão no seu tempo”, como uma justificativa para práticas pedagógicas menos exigentes ou excludentes. Tais representações alimentam o imaginário coletivo e impactam diretamente as atitudes de professores e demais membros da comunidade escolar. Como consequência, acabam limitando as oportunidades educativas desses alunos e dificultando sua plena inclusão.

Além dos impactos externos, esses mitos podem ser internalizados pelos próprios estudantes, comprometendo sua autoestima, confiança e desenvolvimento pessoal. A repetição dessas narrativas negativas, sustentadas pelo inconsciente coletivo, contribui para a construção de identidades marcadas pela exclusão.

Vale destacar que os mitos também se perpetuam por meio das palavras — instrumentos de comunicação com enorme poder simbólico. Na psicologia, reconhece-se que as palavras moldam percepções, influenciam emoções e comportamentos e têm o potencial de construir ou destruir realidades subjetivas e sociais. Nesse sentido, Marquezan ressalta:

Palavra tem poder e força, dando-nos conta da estranheza da potência das palavras, do quanto elas constroem uma memória repleta de sentidos e de significados que marcaram e marcam os sujeitos para além dos fatores biológicos, pois são os processos ideológicos, sociais e econômicos que constituem e atualizam os sentidos e o sujeito na condição de deficiência (Marquezan, 2009 apud Silva, 2021, p. 38).

Desmistificar os mitos sobre a deficiência, portanto, é um passo essencial para promover uma educação verdadeiramente inclusiva. É necessário romper com arquétipos limitadores e construir novas narrativas que reconheçam as pessoas com deficiência como sujeitos de direitos, com potencialidades, competências e lugar legítimo na escola e na sociedade.

Diante desse panorama, torna-se imprescindível que a escola assuma uma postura ativa na desconstrução dos mitos que historicamente marginalizam os estudantes com deficiência. Isso implica não apenas repensar práticas pedagógicas, mas também rever discursos, expectativas e relações estabelecidas no cotidiano escolar. Compreender a influência do inconsciente coletivo e dos arquétipos na formação desses mitos, como propõe Jung, permite ampliar o olhar sobre as raízes simbólicas do preconceito e dos estigmas. Ao transformar as palavras, os gestos e as atitudes, é possível ressignificar os sentidos atribuídos à deficiência, promovendo uma cultura escolar que reconheça a diversidade como elemento enriquecedor e imprescindível para a construção de uma educação mais humana, equitativa e verdadeiramente inclusiva.

Outro desafio central para a utilização de práticas pedagógicas inclusivas diz respeito à formação de professores. Apesar dos avanços legais representados pela Política Nacional de

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) e pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), que asseguram o direito de todos os estudantes à educação em contextos escolares comuns, a realidade cotidiana revela — como apontam diversos estudos e autores da área — que muitos docentes ainda se sentem despreparados para lidar com a diversidade em sala de aula. Essa lacuna formativa impacta diretamente a qualidade das práticas pedagógicas e contribui para a reprodução de barreiras, tanto atitudinais quanto estruturais, no ambiente escolar.

Nos anos finais do ensino fundamental, esse desafio se acentua, considerando as particularidades dessa etapa, como a fragmentação curricular, a atuação de múltiplos professores especialistas e a forte ênfase no desempenho acadêmico. Nesse cenário, a formação inicial e continuada torna-se fundamental não apenas para o domínio de conhecimentos técnicos, mas, sobretudo, para o desenvolvimento de atitudes éticas, críticas e inclusivas, que possibilitem ressignificar a prática pedagógica diante das necessidades educacionais especiais.

Freitas (2020, apud Matos, 2024, p. 121) reforça essa perspectiva ao afirmar que “a formação inicial e continuada dos professores deve incluir conteúdos específicos sobre educação inclusiva, para que eles possam desenvolver estratégias eficazes e atender às necessidades de todos os alunos.” Essa afirmativa evidencia a necessidade de uma formação que vá além da transmissão de conteúdos, comprometendo-se com a transformação da prática pedagógica. Trata-se de desenvolver um olhar mais sensível e comprometido com a diversidade presente nas salas de aula — especialmente nos anos finais do ensino fundamental, onde os desafios se intensificam devido à complexidade do desenvolvimento dos estudantes e das demandas educacionais.

Nesse mesmo horizonte reflexivo, Mantoan (2006) enfatiza que a formação docente precisa estar alicerçada em uma concepção de deficiência que a reconheça como parte legítima da diversidade humana, e não como uma anomalia a ser corrigida. Essa visão rompe com a lógica excludente historicamente presente na escola, contribuindo para o desenvolvimento de práticas que valorizem a diferença e promovam a inclusão de forma efetiva.

Complementando essa compreensão, Nóvoa (1992 apud Felicetti & Batista, 2023, p. 167) destaca que “a formação oferece tempos e espaços para refletir a prática docente e assimilar conhecimentos científicos e pedagógicos.” Seu pensamento convida os educadores a se engajarem em processos contínuos de reflexão crítica sobre suas ações, reconhecendo a formação como um campo dinâmico, construído na interação entre teoria e prática. Assim, tanto Mantoan quanto Nóvoa reforçam a importância de um percurso formativo que não apenas

instrumentalize o professor, mas o instigue a ressignificar suas atitudes, seus saberes e sua relação com a diferença.

Embora as lacunas formativas relacionadas à inclusão de alunos com deficiência na escola comum sejam reconhecidas, é fundamental que os professores se apropriem desse conhecimento e busquem seu constante aprimoramento. O acesso à formação está disponível por meio de programas promovidos pelo Ministério da Educação (MEC), que oferece iniciativas voltadas à qualificação e valorização docente, como o Profei (Programa de Mestrado Profissional em Educação Inclusiva em Rede Nacional). Diante disso, a alegação de despreparo já não pode ser utilizada como justificativa para a manutenção de práticas pedagógicas excludentes, que desconsideram as singularidades dos estudantes. Como destaca Prieto (2023, p. 59): “Não há como mudar práticas de professores sem que os mesmos tenham consciência de suas razões e benefícios, tanto para os alunos, para a escola e para o sistema de ensino quanto para seu desenvolvimento profissional.” E esse desenvolvimento profissional depende, sobretudo, da iniciativa dos próprios docentes em envidar esforços no sentido de construir uma prática transformadora.

METODOLOGIA

Este estudo adotou uma abordagem qualitativa, com ênfase na pesquisa bibliográfica, com o objetivo de compreender e refletir sobre as práticas pedagógicas inclusivas nos anos finais do ensino fundamental. A escolha por essa metodologia se justifica pela natureza do problema investigado, que exige uma análise aprofundada de conceitos, discursos e práticas presentes na literatura acadêmica e nas políticas educacionais.

A abordagem qualitativa permitiu interpretar os dados à luz do contexto social e educacional, priorizando a compreensão dos significados atribuídos às práticas inclusivas e aos desafios enfrentados por educadores nessa etapa de ensino. Dessa forma, a pesquisa não se propôs a quantificar dados, mas a produzir uma reflexão crítica e contextualizada sobre a temática, contribuindo para o debate teórico e para a construção de práticas pedagógicas mais justas, sensíveis e comprometidas com a diversidade.

O levantamento bibliográfico seguiu critérios de relevância, atualidade e afinidade temática, sendo priorizados autores reconhecidos na área da educação inclusiva, como Mantoan, Freitas, Nóvoa, Silva e Paulo Freire, além de legislações e diretrizes nacionais que orientam a prática docente inclusiva. A análise do material selecionado buscou identificar convergências, tensões e contribuições que pudessem iluminar caminhos para o enfrentamento dos desafios

encontrados no cotidiano escolar, especialmente no que se refere à inclusão nos anos finais do ensino fundamental.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise bibliográfica realizada neste estudo evidenciou importantes contribuições teóricas e práticas para a educação inclusiva nos anos finais do ensino fundamental. Os principais achados revelam que, apesar dos avanços legais, ainda predominam práticas pedagógicas tradicionais e excludentes, sustentadas por concepções conservadoras, o que demonstra um descompasso entre as diretrizes inclusivas e a realidade escolar.

A insuficiência na formação inicial e continuada dos professores aparece como um dos fatores centrais para essa lacuna, apontando a necessidade de processos formativos que promovam não apenas informação, mas uma mudança efetiva de postura e prática pedagógica. Autores que abordam com muita competência a temática em questão, destacam a importância da formação docente crítica e reflexiva como eixo para a construção de uma escola verdadeiramente inclusiva.

O estudo também identificou uma carência significativa de pesquisas voltadas especificamente às práticas inclusivas nos anos finais do ensino fundamental, etapa marcada por desafios próprios da adolescência e por maior complexidade curricular. Essa ausência compromete o desenvolvimento de propostas pedagógicas adequadas e limita o avanço de práticas mais contextualizadas.

Diante disso, recomenda-se que futuras pesquisas explorem experiências concretas de inclusão nessa etapa de ensino, com atenção às estratégias pedagógicas adotadas, aos contextos que favorecem práticas inovadoras e às vozes de professores e estudantes. Também seria relevante aprofundar estudos interdisciplinares que articulem os campos da psicologia da adolescência, da gestão escolar e da formação docente para fortalecer a prática inclusiva de maneira mais contextualizada e efetiva.

Em síntese, os resultados reafirmam que a construção de uma escola inclusiva demanda compromisso coletivo, políticas eficazes, formação crítica e valorização da diversidade, num processo contínuo de transformação em prol da equidade educacional.

CONCLUSÃO

A história da educação inclusiva no Brasil é marcada por importantes avanços, mas também por inúmeros desafios que ainda persistem, sobretudo nos anos finais do ensino

fundamental. Essa etapa da educação básica, por sua complexidade, fragmentação curricular e exigências acadêmicas mais intensas, evidencia com maior clareza o abismo existente entre o que é assegurado pelas políticas públicas e o que efetivamente ocorre na prática escolar. É justamente nesse intervalo entre o normativo e o real que se impõe a necessidade de uma mudança de perspectiva, especialmente no que diz respeito às práticas pedagógicas adotadas no cotidiano escolar.

Vale destacar que essa trajetória não se desenvolveu de forma linear. O processo histórico da inclusão escolar no Brasil não corresponde a uma sequência contínua de melhorias. Ao contrário, os avanços conquistados resultam de uma dinâmica permeada por tensões, contradições e até retrocessos. Isso ocorre porque a proposta de uma educação inclusiva confronta diretamente a lógica excludente que ainda estrutura grande parte das redes de ensino — públicas e privadas — e demanda uma reorganização institucional e pedagógica profunda, a fim de garantir o direito de todos os estudantes à participação plena e à aprendizagem significativa.

Apesar das conquistas legais e do crescente debate sobre inclusão, ainda nos perguntamos por que se mantém, com frequência, o uso de práticas pedagógicas tradicionais, especialmente nos anos finais do ensino fundamental. Para compreender esse fenômeno, é necessário revisitar as tendências pedagógicas analisadas por Libâneo (1982), que evidenciam como uma herança conservadora e tecnicista continua a influenciar, direta ou indiretamente, o fazer docente atual. Tal influência reforça a necessidade de que os professores repensem e ressignifiquem suas práticas, alinhando-as a concepções pedagógicas mais inclusivas e emancipadoras.

Nesse sentido, os professores ocupam um lugar estratégico: são sujeitos fundamentais na construção de uma escola mais inclusiva. Quando amparados por políticas de formação continuada efetivas e por espaços que favoreçam a reflexão crítica sobre suas ações, eles podem encontrar, dentro de seus próprios contextos, caminhos para enfrentar e superar as barreiras impostas pela estrutura escolar tradicional.

No entanto, a superação desses desafios não é responsabilidade exclusiva dos docentes. Toda a comunidade escolar precisa assumir um compromisso ético, político e pedagógico com a inclusão. Isso implica reconhecer a diversidade como eixo estruturante do trabalho educativo, promover o diálogo permanente entre os profissionais da escola, fomentar trocas de experiências e garantir acompanhamento pedagógico consistente que sustente o desenvolvimento profissional docente.

Adotar práticas pedagógicas inclusivas, especialmente nos anos finais do ensino fundamental, beneficia todos os estudantes — com ou sem deficiência. Contrariando a ideia de que inclusão se resume à adaptação para alguns, o ensino inclusivo propõe uma abordagem ampla, que reconhece a diversidade de modos de aprender como parte constitutiva do processo educativo. Promover a inclusão, portanto, não se limita a cumprir exigências legais ou adaptar conteúdos; exige uma reconfiguração profunda das concepções de ensino e aprendizagem, da organização da escola e da própria formação docente. Significa reconhecer o outro em sua singularidade e transformar essa diferença em potência pedagógica.

Nesse contexto, os anos finais do ensino fundamental não devem ser vistos apenas como uma etapa preparatória para o ensino médio, mas como um espaço privilegiado de construção coletiva, de escuta ativa, de valorização da pluralidade e de afirmação do direito de todos à aprendizagem. Essa etapa, por sua relevância formativa, precisa ser ressignificada como território fértil para práticas educativas transformadoras.

Diante do que foi discutido, é possível afirmar que o compromisso com uma educação inclusiva demanda não apenas mudanças estruturais, mas, sobretudo, um envolvimento contínuo de todos os atores escolares em um processo de escuta, reflexão e reconstrução permanente. Isso implica reconhecer que as relações pedagógicas precisam acolher e valorizar a diferença como riqueza e não como obstáculo, abrindo caminho para uma escola verdadeiramente democrática e equitativa.

No entanto, ao refletir sobre os desafios enfrentados na consolidação dessas práticas, torna-se evidente uma lacuna importante: a escassez de estudos voltados especificamente para os anos finais do ensino fundamental. Essa ausência de produções acadêmicas que aprofundem as particularidades dessa etapa revela a necessidade urgente de ampliar o debate e a pesquisa sobre as práticas pedagógicas inclusivas nesse segmento, cuja complexidade exige abordagens mais específicas. Ainda assim, é preciso reconhecer a contribuição significativa de autores, cujas reflexões vêm fortalecendo o campo da educação inclusiva. Seus aportes teóricos possibilitam a ressignificação do fazer docente, favorecendo uma prática mais crítica, humanizada e comprometida com a equidade, justamente em uma etapa escolar que carece de atenção mais dedicada.

Como nos inspira Paulo Freire (1979, p.84 apud Costa, Menezes e Cunha Júnior, 2021, p. 10), “a educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo.” Que, inspirados por esse pensamento, cada professor, cada escola e cada rede de ensino possam reconhecer, nas práticas pedagógicas inclusivas, não apenas um

dever, mas uma oportunidade de construir um futuro mais justo, humano e solidário. Que os anos finais do ensino fundamental sejam, portanto, mais do que uma fase de transição: que sejam um tempo e um espaço de transformação profunda da escola, das relações e da sociedade.

REFERÊNCIAS

_____. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília: MEC, 1996.

_____. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2018

_____. Ministério da Educação. **Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica** / Secretaria de Educação Especial, MEC; SEESP, 2001.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil (1988)**. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/constituicao.pdf>.

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Assembleia Geral das Nações Unidas, 13 de dezembro de 2006. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm.

COSTA, MENEZES E CUNHA JÚNIOR. **Paulo freire na atualidade: um resgate necessário**. Revista Latino-Americana de Estudos Científico – ISSN 2675-3855 – v. 02, n.10, 2021. DOI: <http://dx.doi.org/10.46375/relaec.36116>.

FELICETTI, SUELEN APARECIDA; BATISTA, IRINEA DE LOURDES. **A formação de professores para a educação inclusiva de alunos com deficiências a partir da literatura**. Form. Doc., Belo Horizonte, v. 12, n. 24, p. 165-180, mai./ago. 2020. Disponível em: <http://www.revformacaodocente.com.br>.

GLAT, ROSANA. **Desconstruindo Representações Sociais: por uma Cultura de Colaboração para Inclusão Escolar**. Rev. Bras. Ed. Esp., Marília, v. 24, p. 9-20, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-65382418000400002>.

JUNG, C. G. (2014). **Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo**. Petrópolis, RJ: Vozes.

LIBÂNEO, JOSÉ CARLOS. **Tendências Pedagógicas na prática escolar**. In: _____. Democratização da Escola Pública – a pedagogia crítico-social dos conteúdos. São Paulo: Loyola, 1992. Cap. 1. Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAehiKAH/Libaneo>.

LUCKESI, CIPRIANO CARLOS. **Filosofia da Educação**. São Paulo: Cortez, 1994.

MANTOAN, MARIA TERESA EGLÉR. **Inclusão escolar: pontos e contrapontos**. Organização Valéria Amorim Arantes. 8ª ed. São Paulo: Summus, 2023.

MATOS, MARIA APARECIDA RABELO DE SOUSA. **Inclusão Escolar: Desafios e**

Práticas na Educação Especial. Revista Interseção. Palmeira dos Índios/AL, v. 6, n. 1, nov. 2024, p. 118-134. DOI: <https://periodicosuneal.emnuvens.com.br/intersecao/article/view/586>.

MEC. FORMAÇÃO DE PROFESSORES. **ProFei: transformando a educação inclusiva.** Publicado em 31/10/2024. Disponível em: <https://www.gov.br/capes/pt-br/assuntos/noticias/profei-transformando-a-educacao-inclusiva>.

NUNES, DÉBORA REGINA DE PAULA [et al.]; organizadoras. **Educação inclusiva: conjuntura, síntese e perspectivas.** Marília: ABPEE, 2021. 266 p.

PEREIRA, CINTIA; COUTINHO, DIOGENES JOSÉ GUSMÃO. **Práticas Pedagógicas na Educação Inclusiva no Brasil: Sistemática.** Revisão. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE. São Paulo, v. 9, n. 07, jul. 2023. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i7.10597>.

ROCHA, EVERARDO P. GUIMARÃES. **O que é etnocentrismo.** São Paulo: Brasiliense, 2006.

SILVA, LUZIA GUACIRA DOS SANTOS. **Educação Inclusiva: prática pedagógica para uma escola sem exclusões.** 1ª ed. São Paulo: Paulinas, 2014.

SILVA, LUZIA GUACIRA DOS SANTOS; ALVES, JEFFERSON FERNANDES (Organizadores). **Formação continuada em educação inclusiva [recurso eletrônico]: saberes, reflexões e práticas.** Natal, RN: EDUFRN, 2017.

SILVA, NAIANE CRISTINA; CARVALHO, BEATRIZ GIRÃO ENES. **Compreendendo o Processo de Inclusão Escolar no Brasil na Perspectiva dos Professores: uma Revisão Integrativa.** Rev. bras. educ. espec. 23 (02). Apr-Jun 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-65382317000200010>.

SIQUEIRA, ROSIMAR SERENA. **Os invisíveis: Inclusão nos Anos Finais do Ensino Fundamental.** InterMeio: Revista Do Programa De Pós-Graduação Em Educação - UFMS, Campo Grande, MS, v. 27, n. 53, p. 102-118, jan./jun.2021. DOI: <https://doi.org/10.55028/intermeio.v27i53.8044>.